

பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் ஆய்விதழ்

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 4, SPL Issue 1, January 2024

E-ISSN: 2583-0880

Thiruvenkadam in Tamil Literature

Dr. V. Dhanuja, Associate Professor of Tamil, Sri S. Ramaswamy Naidu Memorial College, Sattur, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9457-1493>

DOI: 10.5281/zenodo.10586686

Abstract

Divya Desams refers to 108 Vaishnava shrines. Out of the 108 shrines, 107 of these holy places are in India and one is in Nepal. The divine hymns sung by the twelve Alvars in the "Nalayira Divya Prabandham" are called Divyadesam and the songs about the Divya Desams are called Mangalasanam (Holy Verses). It is significant for a Vaisnavite to worship the 108 Vaishnava holy shrines in their lifetime and devote their devotion to Lord Vishnu. Tamil Divine Literature has sung about Tirupati Hill and the Lord Venkatachalapathi. It is also being called as Thiruvenkadam. Thiruvenkata hill and the presiding deity Thirumal are prominent in Sangam literature. Ilangovadigal refers to the Divya Desam Thiruvenkadam and Thirumal through his character Mankattu Maraiyon who has set out on a pilgrimage to Thiruvenkadam. The experiences of the Alvars about Thiruvenkadam are devotional when pondering through the holy hymns written by them.

Keywords: Tamil Literature. Thiruvenkadam, Nalayira Divya Prabandham.

References

- [1] R. Jeyapal, (U.A.) *Akananooru*. New Century Book House, 41B, Sidco Industrial Estate, Ambattur, Chennai,
- [2] J. Sree Chandran, (U.A.) *Chilapathikaram*. Tamil Nilayam, Chennai.
- [3] Padmadevan, Tamipiriyar (U.A.) *Neethi Nool kalkanjiam*. Ganapathi Enterprises, GP Road, Chennai – 2.
- [4] A. S. Gnanasampandan, (P.A.) *Kambaramayanam*. New Century Book House, 41B, Sidco Industrial Estate, Ambattur, Chennai,
- [5] A. Manickam (U.A.). *Villibharatham*. Varthamanan Publishing House, Chennai.
- [6] T. Thiruvenkata Ramanujadasan, *Nalayira Divya Prabandam*. Uma Publishing House, Chennai.
- [7] Aiyandarathanar. *Puraporul Venbamalai*. Kathirpatipagam, Thiruvaiyaru.

Author Contribution Statement: NIL

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) International License.

தமிழ் இலக்கியங்களில் திருவேங்கடம்

முனைவர் வே. தனுஜா, இணைப் பேராசிரியர், தமிழ் உயராய்வு மையம்,
ஸ்ரீ.எஸ்.இராமசாமி நாயுடு ஞாபகார்த்தக் கல்லூரி, சாத்தூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9457-1493>

DOI: 10.5281/zenodo.10586686

ஆய்வுச்சுருக்கம்

திவ்ய தேசம் என்பது 108 வைணவத் தலங்களைக் குறிக்கிறது. 108 புனிதத் தலங்களில் 107 புனிதத் தலங்கள் இந்தியாவிலும் ஒன்று நேபாளத்திலும் உள்ளன. “நாலாயிர திவ்யப் பிரபந்தத்தில்” பன்னிரு ஆழ்வார்கள் பாடிய திவ்ய தேசப் பாடல்கள் திவ்யதேசம் என்றும், திவ்ய தேசத்தைப் பற்றிய பாடல்கள் மங்களாசாசனம் (புனித பாசுரங்கள்) என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. ஒரு வைணவர் தன் வாழ்நாளில் 108 வைணவ புனிதத் தலங்களை வழிபடுவதும், விஷ்ணுவிற்கு பக்தியை அர்ப்பணிப்பதும் முக்கியமானதாகும். தமிழ் தெய்வீக இலக்கியம் திருப்பதி மலை மற்றும் வெங்கடாசலபதி பற்றி பாடியுள்ளது. சங்க இலக்கியத்தில் திருவேங்கட மலையும், திருமாலைப் பற்றியும் குறிப்பிடப்பட்டு உள்ளது. இளங்கோவடிகள் திருவேங்கடத்தையும், திருமாலையும் மாங்காட்டு மறையேன் என்ற கதாபாத்திரத்தின் மூலம் குறிப்பிடுகிறார். திருவேங்கடத்தைப் பற்றிய ஆழ்வார்களின் அனுபவங்கள், அவர்கள் எழுதிய திருப்பாடல்களைப் பற்றி சிந்திக்கும் போது பக்தி பரவசமாக இருக்கிறது.

குறிப்புச்சொற்கள்: தமிழ் இலக்கியம், திருவேங்கடம், நாலாயிர திவ்யப் பிரபந்தம்.

முன்னுரை

ஆழ்வார்களால் பாடப்பெற்ற திருத்தலங்களைத் திவ்ய தேசங்கள் எனக் கூறினார். திவ்ய தேசங்கள் என்பது 108 வைணவத் திருத்தலங்களைக் குறிக்கிறது. பன்னிரு ஆழ்வார்கள் பாடிய நாலாயிரத் திவ்ய பிரபந்தத்தில் இடம்பெற்ற சிறப்பு மிக்க வைணவத் திருத்தலங்கள் திவ்வியதேசம் எனவும் திவ்ய தேசங்களைப் பற்றிய பாடல்கள் மங்களாசாசனம் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன. ஆழ்வார்களால் மங்களாசாசனம் பெற்ற திருத்தலங்கள் 108 ஆகும். அவை 108 திவ்ய தேசங்கள் எனப்படுகின்றன. இவற்றில் 107 தலங்கள் இந்தியாவிலும் ஒன்று நேபாளிலும் உள்ளன. இந்த 108 திவ்ய தலங்களுக்கும் தம் வாழ்நாளில் சென்று அத்தலத்திற்குரிய பாடல்களைப் பாடுதல் என்பது வைணவரின் சமய வழிபாடாக உள்ளது. இவற்றுள் திருவேங்கடம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய திருப்பதி மலை என்ற திவ்யதேசம் இலக்கியங்களில் பெறும் இடம் குறித்து ஆராய்வோம்.

சங்க இலக்கியத்தில் திருவேங்கடம்

பழந்தமிழரின் பெருமையைப் பாங்குற எடுத்தியம்பப் பயன்படும் நூல்கள் பாட்டும், தொகையும் ஆகும். பத்துப்பாட்டில் பட்டினப்பாலை, சிறுபாணாற்றுப் படையிலும், எட்டுத்தொகையில் அகநானூறு, புறநானூறு, குறுந்தொகை போன்ற நூல்களில் வேங்கடம் பற்றிய செய்திகள் இடம் பெற்றுள்ளன. கண்ணனார் பாடியுள்ள அகப்பாடலில் வேங்கட நெடுவரை என்ற தொடர் (அகம் – 85) காணப் பெறுகின்றது. மலைச்சாரலையுடையது திரையினது வேங்கடமலை என்ற தோழி கூற்றாக வேங்கடமலையின் சிறப்பைக் கூறுகிறார் கண்ணனார். நக்கீரர், பொருள் வயிற் பிரிந்த தலைவன் சென்ற சுரநெறியைக் குறிப்பிடுங்கால் வடவேங்கடமலையின் சிறப்பை ‘நெடுவரைப் பிறங்கிய வேங்கட வைப்பு’ என்று குறிப்பிடுகின்றார். மேலும்,

பல்பொறிப் புலிக்கேழ் உற்ற பூவிடைப் பெருஞ்சினை

நரந்த நறும்பூ நாண்மலர் உதிரக்

கலை பாய்ந்து உகனும் கல்சேர் வேங்கைத்

தேங்கமழ் நெடுவரைப் பிறங்கிய

வேங்கட வைப்பிற சுரன்இறந் தோரே (அகநானூறு, பா.எண்.141)

தேன் நாளும் சிமையங்களையும் கொண்டது வேங்கடவைப்பு என்று பாடுகிறார் நக்கீரர். பொருள் தேடும் பொருட்டு வேற்றுப்புலம் அடைந்த தலைவன் திரும்பிவிடுவான் என்று கூறித் தலைவனது பிரிவால் வருந்தும் தலைவியைத் தோழி தேற்றும் மாமூலனார் பாடலில்,

கோடுயர் பிறங்கல் குன்றுபல நீந்தி....

தேன் தூங்கு உயர்வரை நன்னாட்டு உம்பர்

வேங்கடம் இறந்தனர் ஆயினும் ஆண்டவர்

நீடலர் (அகநானூறு, பா.எண். 393)

என வேங்கடமலையின் சிறப்பை அறியலாம். கல்லாடனார் என்ற செந்நாப்புலவரும் வேங்கடமலையைக் காம்புடை நெடுவரை வேங்கடம் என்று குறிப்பிடுகிறார். தமிழர்கட்கு நன்கு பழக்கமுடைய திருப்பதி மலையையே வேங்கடம் என்ற பெயரால் குறித்தனர்.

புறப்பொருள் வெண்பாமலையில் திருவேங்கடம்

புறப்பொருள் வெண்பாமாலையை இயற்றிய ஐயனாரிதனார் திருப்பதி பற்றி பாடாண்படலம் புலவர் ஆற்றுப்படையில் கூறும்போது,

வெறிகொள் அறையருவி வேங்கடத்துச் செல்லின்

நெறிகொள் படிவத்தோய் நீயும் – பொறிகட்(கு)

இருளீயும் ஞாலத்து) இடரெல்லாம் நீங்க

அருளீயும் ஆழி யவன் (புறப்பொருள் வெண்பாமாலை, பா. எண். 230)

என்ற பாடலில் வேங்கடம் குறிப்பிடப் பெறுவதுடன் அங்கு எழுந்தருளியிருக்கும் இறைவன் திருவாழியைத் தரித்துக் கொண்டிருக்கும் குறிப்பும் ஆழியவன் என்ற சொல்லால் சுட்டியிருக்கிறார்.

சிலப்பதிகாரக் காப்பயித்தில் திருவேங்கடம்

சமயச் சார்பற்ற இளங்கோவடிகள் காடுகாண்காதை, வேனிற்காதை மற்றும் கடலாடு காதையிலும் திருவேங்கடத்தைப் பற்றிக் கூறியுள்ளார். மாங்காட்டு மறையோன் தலயாத்திரை செய்து தென்திசையிலிருந்து வடதிசை நோக்கிச் செல்லும் போது கோவலனும், கண்ணகியும் கவுந்தியடிகளுடன் தங்கியிருந்த இடத்தில் வந்து புகுகின்றான். அங்ஙனம் வருகின்றவனைப் பார்த்துக் கோவலன் ‘யாது நும்மூர்? ஈங்கென் வரவு’ என வினவ அதற்கு விடை கூறும் இடத்தில் திருவரங்கம், திருவேங்கடம் இவற்றின் வருணனைகள் வருகின்றன.

நீலமேக நெடும்பொற் குன்றத்துப்

பால்விரிந் தகலாது படிந்தது போல

ஆயிரம் விரித்தெழு தலையுடைய அருந்திறல்

பாயற் பள்ளிப் பலர்தொழு தேத்த

விரிதிரைக் காவிரி வியன்பெருந் துருத்தித்

திருவமர் மார்பன் கிடந்த வண்ணமும்

விங்குநீர் அருவி வேங்கடம் என்னும்

ஓங்குயர் மலயத்து உச்சி மீமிசை... (சிலப்பதிகாரம், வேனிற்காதை 35 – 42)

என்று வேனிற்காதையிலும்,

நெடியோன் குன்றமும் தொடியோன் பௌவமும்

தமிழ்வரம் புறுத்த தண்புனல் நல்நாடு (சிலப்பதிகாரம், கடலாடு காதை 65)

என்று கடலாடு காதையிலும் திருவேங்கடத்தின் சிறப்பை எடுத்துரைக்கிறார். இளங்கோவடிகள் திருமாலின் திவ்விய தேசங்களுக்கு யாத்திரையாகப் புறப்பட்ட மாடலறையோன் நேரில் கண்ட திருவரங்கத்தைக் குறைவாகவும் இன்னும் சென்று காணாத திருவேங்கடத்தை அதிகமாகவும் வருணித்துள்ளதாகக் காட்டியுள்ளார்.

இடைக்கால இலக்கியத்தில் திருவேங்கடம்

புண்ணியத்தின் புகல்இது’ எனப் புகழும் வெற்பு

பொன்னுலகிற் போகமெலாம் புணர்க்கும் வெற்பு

விண்ணவரும் மண்ணவரும் விரும்பும் வெற்பு

வேங்கடவெற்பு என விளங்கும் வேத வெற்பே (தேசிகப் பிரபந்தம், பா. எண். 82)

சங்ககாலத்தில் இயற்பெயராக வழங்கிய வேங்கடம் இடைக்காலத்தில் காரணப் பெயராக மாறத் தொடங்கியது. வேங்கடத்தைத் தமது பாவங்களையெல்லாம் ‘தீயினில் தூசாக’ எரிக்கும் இடமாகவே கருதினர். ‘வேம்’ என்பது அழிவின்மை, ‘கடம்’ என்பது ஐசுவரியம். தன்னை

அடைந்தார்க்கு அழிவில்லாத ஐசுவரியங்களைத் தருவது என்ற பொருளில் ஆழ்வார்கள் பாடத் தொடங்கினார்கள். திருப்பதியின் புகழாக விவேக சிந்தாமணி,

திருப்பதி மிதியாப் பாதம்

சிவனடி வணங்காச் சென்னி

இரப்பவர்க் கீயாக்கதைகள்

இனியசொற் கேளாக் காது... (விவேகசிந்தாமணி, பா.எண். 28)

எனப் பாடப்படும் பாடல் மக்களுடைய மனத்திற்கு ஆறுதல் தருவதாக அமைந்துள்ள தன்மையை அறியலாம். பாரதம் பாடிய பெருந்தேவனாரும் தம் காலத்துப் புகழுடன் திகழ்ந்த திருப்பதிக்களாகத் திருவரங்கம், திருமலை, பெருமாள்கோயில், அழகர்மலை ஆகியவற்றைக் கூறுகிறார்.

நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம்

நூற்றெட்டுத் திருப்பதிகளுள் திருவேங்கடமும் ஒன்று கோயில், திருமலை, பெருமாள்கோவில் (காஞ்சி) என்று வைணவப் பெருமக்களால் மிகவும் சிறப்பாகப் போற்றப்பெறும் மூன்று திவ்விய தேசங்களுள் நடுநாயகமாகத் திகழ்வது இத்தகைய பெருமை வாய்ந்த திருவேங்கடத்தைப் பற்றி நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தத்தில் 213 பாடல்கள் உள்ளன. திருவேங்கடத்தைப் பற்றியும் அங்கு எழுந்தருளியிருக்கும் நெடியோனைப் பற்றியும் ஆழ்வார்கள் பெற்ற அனுபவங்கள் சில. சேரர்கோன் குலசேகராழ்வாருக்குத் திருவேங்கடமலையின் மீது ஏற்பட்ட கழி பெருங்காதல் அற்புதமானது எம்பெருமான் திருவருள் நோக்கம் பதியுமாறு அவன் கண் வட்டத்தில் மெய்யடியாரும், பிறரும் வேறுபாடின்றி எல்லாரும் இடைவிடாது நடமாடும்படியான ஒரு பொருளாகிவிடில் அவனடைய திருப்பாதங்களை விடாது காணும் பேறு கிட்டுமே என்று எண்ணுகின்றார்.

நெடியானே வேங்கடவா நின்கோயி லின்வாசல்

அடியாரும் வானவரும் அரம்பையரும் கிடந்தியங்கும்

படியாய்க் கிடந்து உன் பவளவாய் காண்பேனே (பெருமான் திருமொழி, பா.எண். 49)

எனப் பாடுவதால் தான் திருமால் திருக்கோயிலின் கருவறையின் வாயிற்படி குலசேகரன்படி என்று பெயர் இட்டு வழங்கப்படுகிறது.

சூடிக் கொடுத்த சுடர்க்கொடியாள் ஆண்டாள் மேகத்தை விளித்துப் பாடும் பாடல் நெஞ்சைத் தொடுவன.

மதயானை போல்எழுந்த

மாமுகில்காள்! வேங்கடத்தைப்

பதியாக வாழ்வீர்கள்!

பாம்பணையாள் வார்த்தை யென்னே! (நாச்சியார் திருமொழி, பா. எண். 8, 9)

வேங்கடத்தின் புகழ் விண்ணுலகம் வரை எட்டியுள்ளது என்பதைக் 'குன்று ஏய்மேகம் அதில் குளிர் மாமலை வேங்கடம்' என்றும். 'விண்ஆர் நீள் சிகர விரைஆர் திருவேங்கடம்' என்ற தொடர்களால் பாடுகிறார் திருமங்கையாழ்வார்.

கம்பராமாயணத்தில் திருவேங்கடம்

ஒரு பெருங்காப்பியத்தில் மலை, கடல், நதி, வளநகர், பருவம் முதலிய பொருள்களைப் பற்றி ஆங்காங்குச் சுட்டிச் சொல்லுதல் காப்பிய மரபு கம்பராமாயணத்தில் 'கிட்கிந்தா காண்டத்தில்' கவியரசன் சுக்கீரிவன் வானரப்படைகளிடம் சீதையைத் தேடும்படி கட்டளையிட்டுத் தேடவேண்டிய இடங்களைக் குறிப்பிடும் போது வேங்கடத்தின் வளம், பெருமை முதலியவற்றை எடுத்துக் கூறுவதுடன் அம்மலையில் வாழும் மாமுனிவர்களின் பெருமை பற்றியும் எடுத்துக் கூறுகிறார். வானரப்படை வேங்கடமலையைக் கண்டு வியந்து அம்மலைபற்றியும், புண்ணியத் தீர்த்தங்களின் சிறப்பும், யானையும், இளங்கன்றுகளும் புலியின் குட்டிகளும் தம்முள் பகையின்றி உறங்கும் தன்மையும், அம்மலை மிக்க தூய்மையாயுள்ளதால் இராவணவன் இங்குச் சென்றிருக்கமாட்டான் என்றும், சீநிவாசன் விலங்குகளுக்கு வீட்டுலகத்தை அளிப்பவன் என்றும் எண்ணுவதாகக் கம்பன், காவியப்போக்கில் திருவேங்கடத்தின் பெருமையை எடுத்துக் கூறுகிறார்.

வில்லிபாரத்தில் திருவேங்கடம்

வில்லிபுத்தூராழ்வார் எழுதிய வில்லிபாரதத்திலும் திருவேங்கடம் பற்றிய செய்தி இடம் பெறுகிறது. பாண்டவர்கள் விசுவகர்மனால் இந்திரப்பிரத்தத் நகரில் ஆட்சி செய்த போது அர்ச்சுனன் தன் பாவம் தீரும் பொருட்டு நாரத முனிவரின் யோசனைப்படி பல புண்ணிய தீர்த்தங்களில் நீராடினான். இமயமலையிலுள்ள தீர்த்தங்கள், யமுனை முதலிய தீர்த்தங்களில் நீராடி, தென்றிசை நோக்கி வந்தவன் திருவேங்கடத்தை அடைகின்றான். திருமலையில் ஆகாயகங்கை, பாவவிநாசம், பாண்டவ தீர்த்தம், குமார தீர்த்தம், தும்புரு தீர்த்தம், கோன்எரி, ஆழ்வார்தீர்த்தம் போன்ற பல புண்ணியத் தீர்த்தங்கள் உளதால் 'தத்திச் சொரி அருவி' எனச் சிறப்பிக்கப் பெற்றுள்ளது. இங்ஙனம் திருவேங்கடம் வில்லிபுத்தூரார் வாக்கிலும் இடம் பெற்று நிலையான புகழுடன் வாழ்கின்றது.

திருவேங்கடத்தின் மீது எழுந்துள்ள நூல்கள்

ஏழுமலையான் மீது எழுந்த நூல்களில் கிடைத்திருப்பவை சிற்றிலக்கியங்களும் புராணங்களும் ஆகிய சிற்றிலக்கியங்களுள் குறிப்பிடத்தக்கவை.

1. திருவேங்கடத்தந்தாதி
2. திருவேங்கடமலை
3. திருவேங்கடக் கலம்பகம்
4. சேடமலை பதிற்றுப்பத்தந்தாதி

புராணங்கள் இரண்டு

1. திருவேங்கடத் தலப்புராணம்
2. திருவேங்கட புராணம்

முடிவுரை

சங்க காலத்தில் வேங்கடத்தின் சிறப்பும், சங்கமருவிய காலத்தில் வேங்கடம் பெற்ற மதிப்பும் இடைக்காலத்தில் வேங்கடம் வளர்ந்த சிறப்பும் திருவேங்கடத்தின் மீது எழுந்துள்ள நூல்கள் பற்றியும் அறிவதுடன் வேங்கடமலையின் சிறப்பையும் எம்பெருமானின் அருளையும் அறிய முடிகின்றது.

துணை நூற்பட்டியல்

- [1] ஆர்.ஜெயபால், (உ.அ.) அகநானூறு. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், 41 பி, சிட்கோ இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட், அம்பத்தூர், சென்னை,
- [2] ஜே.ஸ்ரீ சந்திரன், (உ.அ.) சிலப்பதிகாரம். தமிழ் நிலையம், சென்னை.
- [3] பத்மதேவன், தாமிபிரியன் (உ.அ.) நீதி நூல் கல்கஞ்சியம். கணபதி எண்டர்பிரைசஸ், ஜிபி சாலை, சென்னை - 2.
- [4] ஏ.எஸ்.ஞானசம்பந்தன், (பி.ஏ.) கம்பராமாயணம். நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், 41 பி, சிட்கோ இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட், அம்பத்தூர், சென்னை,
- [5] அ.மாணிக்கம் (U.A.). வில்லிபாரதம். வர்த்தமானன் பதிப்பகம், சென்னை.
- [6] தி.திருவேங்கட ராமானுஜதாசன். நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம். உமா பதிப்பகம், சென்னை.
- [7] ஐயனாரித்தனார். புறப்பொருள் வெண்பாமாலை. கதிர்பதிபாகம், திருவையாறு.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

[Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.